

Міністерство освіти і науки України

**Вісник
Харківського
національного
технічного університету
сільського господарства
імені Петра Василенка**

Технічні науки

Випуск 203

**Проблеми
енергозабезпечення та
енергозбереження в АПК України**

2019

Міністерство освіти і науки України

**Вісник
Харківського
національного
технічного університету
сільського господарства
імені Петра Василенка**

Технічні науки

Випуск 203

**Проблеми енергозабезпечення та
енергозбереження в АПК України**

2019

ББК 40.71
УДК 621.316

*Друкується за рішенням вченої ради ХНТУСГ імені Петра Василенка
від 26.09.2019 р., протокол No 1.*

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 203 "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України". Харків : ХНТУСГ, 2019. 161 с.

ISBN 5-7987-0176X

203-й випуск Вісника Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка вміщує статті, в яких наведені результати науково-дослідних робіт, проведених в університеті, а також в інших закладах вищої освіти і на підприємствах України та зарубіжжя.

Випуск згруповано за розділами: "Енергозабезпечення споживачів АПК", "Електрообладнання та раціональне використання електричної енергії в АПК", "Вплив електромагнітних полів та пружних коливань на біологічні об'єкти с.-г. призначення".

Вісник розрахований на наукових працівників, аспірантів, викладачів та інженерно-технічний персонал, які працюють у цих наукових напрямках.

Редакційна колегія:

Нанка О. В. – канд. техн. наук, доцент, академік Інженерної Академії України (відповідальний редактор);

Лисиченко М. Л. – доктор техн. наук, професор (заст. відповідального редактора);

Мельник Віктор Іванович – проректор з наукової роботи ХНТУСГ (заст. відповідального редактора);

Мороз О. М. – доктор техн. наук, професор (заст. відповідального редактора);

Косуліна Н. Г. – доктор техн. наук, професор;

Кунденко М. П. – доктор техн. наук, професор;

Мірошник О. О. – доктор техн. наук, професор;

Тимчук С. О. – доктор техн. наук, професор;

Сорокін М.С. – канд. техн. наук, доцент (технічний редактор);

Черемісін М. М. – канд. техн. наук, професор;

Черенков О. Д. – доктор техн. наук, професор;

Фурман І. О. – доктор техн. наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України (відповідальний секретар).

Наукове фахове видання

Атестовано ВАК України

(Перелік No 9, Бюлетень ВАК України No 4. – 2010. – С. 3)

ББК 40.71

ISBN 5-7987-0176X

© Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ПОЗДОВЖНІХ КОЛИВАНЬ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ НА ЇХ НАДІЙНІСТЬ

Шевченко В. В.

Національний технічний університет "ХПИ"

Запропоновано в якості фактора, що визначає надійність енергозабезпечення споживачів промислових і аграрних підприємств, використовувати надійність роботи турбогенераторів електростанцій.

Постановка проблеми. Енергетична незалежність будь-якої країни визначається рівнем розвитку електроенергетики, її надійністю і відповідністю світовому рівню. Основними споживачем електричної енергії є промислові підприємства, електротранспорт, сільськогосподарські споживачі, чимала частина електроенергії йде на забезпечення побутових енергоспоживачів міст і селищ. Промислові підприємства є зосередженими споживачами, особливістю електропостачання сільськогосподарських споживачів є велика кількість електроприймачів і їх значна розосередженість по території. Але в будь-якому випадку основною вимогою до роботи енергосистеми є надійність енергопостачань, яка, в свою чергу, залежить від якості і надійності роботи електрообладнання (ЕО).

Аналіз останніх досягнень. У національній енергетиці в даний час стоїть питання не просто забезпечення надійності та безпеки експлуатації ЕО електростанцій, а про саму можливість його технічної експлуатації. Встановлене ЕО на ТЕС і АЕС, зокрема, турбогенератори (ТГ), відпрацювало свій ресурс і потребує заміни. Але економічне становище в Україні, як і в усьому світі, висока вартість ЕО робить цю заміну неможливою. Тому в Україні ведуться тільки часткові роботи по модернізації ЕО блоків електростанцій, ТГ і їх окремих елементів, а не повна заміна. Оцінка технічного стану ТГ на блоках станцій - основних джерел електроенергії в Україні, підтвердила можливість продовження терміну їх експлуатації понад часу, встановленого заводом-виробником. Але це можливо тільки при своєчасному виявленні явних і прихованих дефектів, повноті і якості їх усунення, виборі оптимальних режимів роботи, своєчасному проведенні ремонтів і модернізації [1]. Точного методу оцінки залишкового ресурсу ТГ в даний час не існує. Результати обстежень, отримані на блоках електростанцій в період експлуатації і при ремонтах ТГ, які були виготовлені на ДП "Завод "Електроважмаш" (Україна, м. Харків), дозволяють стверджувати, що найбільш точні дані можуть бути отримані при використанні комплексного обстеження ТГ з організацією *on-line* діагностики вузлів, що мають за статистичними даними найбільшу кількість відмов: сердечники і обмотки статора і ротора, системи кріплення осердя до корпусу. У свою чергу встановлено, що необхідно обмежувати число каналів інформації про якість роботи ТГ для зниження навантажень на людину-оператора [2]. Проведений нами аналіз показав, що найбільш інформативним каналом є контроль вібрації ТГ [3].

Мета статті. Пропонується встановити спосіб зниження поздовжніх коливань шихтованого осердя

статора ТГ, які є важливим показником його надійної роботи в стані зносу для стабільних поставок електроенергії споживачам.

Основні матеріали досліджень. Осердя статора ТГ набирається з листів електротехнічної сталі, ізолюваних з двох сторін і пройшовших термічну обробку. По поверхні спинки осердя листи замикаються стяжними призмами.

Тому при пошкодженні ізоляції листів утворюється контур, в якому наводиться ЕРС і виникає вихровий струм, що призводить до додаткового нагрівання в контурі замикання. У перехідних режимах роботи ТГ, які супроводжують перевід ТГ в неномінальні режими, спостерігаються кидки струму (наприклад, при швидкому наборі навантаження), що підсилює швидкість зносу ізоляції сегментів осердя через виникнення вогнищ локального перегріву. Крім того, пошкодження лакових плівок ізоляції листів осердя можуть виникати з таких причин:

- через вібрацію листів активної сталі осердя, що підсилює їх механічний знос;
- через неякісний ремонт (поява забоїв і слідів зашліфовки при перекліюванні обмотки);
- через порушення технології виготовлення осердя (залишені задирки на кромках листів осердя, потрапляння сторонніх струмопровідних предметів між листами, сегментами і в пази статора);
- через потрапляння сторонніх предметів в розточку між статором і ротором в процесі роботи ТГ.

Несвоєчасне виявлення дефектів ізоляції листів, їх подальший розвиток може привести до серйозних пошкоджень осердя, до "пожежі в сталі", до руйнування ізоляції обмотки статора і до аварійного відключення ТГ. Основною причиною таких пошкоджень є посилення вібрації. Запобіганням від вібраційних процесів можна вважати належним чином встановлену систему підвіски осердя статора до корпусу ТГ.

Система підвіски статора являє собою комплекс елементів конструкції: стяжна призма, яка з одного боку приварюється до кільцевих ребер корпусу, а з іншого пов'язана зі спинкою осердя;

- кільцеві ребра жорсткості, між якими розміщені аксіальні ребра;
- пружні пластини-підвіски і елементи конструкції, до яких кріпляться ці підвіски.

Розрахункова схема вузла пружної підвіски може бути представлена у вигляді системи стрижнів прямокутного перерізу з розподіленою масою. У загальному випадку вільні вигинні коливання стрижня з розподіленими параметрами описуються диференціальним рівнянням виду:

$$EJ \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = M; \quad \frac{\partial^2 M}{\partial x^2} = q,$$

де EJ - жорсткість при згині; $y = y(x,t)$ - прогин стрижня; $M = M(x,t)$ - згинальний момент; x - координата розглянутого перетину стрижня; t - час; q - інтенсивність розподіленого навантаження (сила інерції). Тоді

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \cdot \left(EJ \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \right) = q. \quad (1)$$

При розгляді вільних коливань для пружного стрижня розподілена сила інерції може бути представлена:

$$q = -m_{rm} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}.$$

де m_{rm} - маса одного погонного метра стрижня. Тоді рівняння (1) можна записати

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(EJ \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \right) + m_{rm} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0. \quad (2)$$

Оскільки перетин розглянутого стрижня постійне, тобто $EJ = \text{const}$, $m = \text{const}$, то рівняння (2) можна спростити:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + \frac{EJ}{m_{rm}} \cdot \frac{\partial^4 y}{\partial x^4} = 0. \quad (3)$$

Будемо шукати рішення рівняння (3) за методом Фур'є. Позначимо $u = X(x) \cdot T(t)$.

Припустимо, що переміщення u можна представити у вигляді добутку двох функцій, одна з яких залежить тільки від аргументу x , а інша - тільки від аргументу t . Тоді замість пошуку однієї функції двох змінних $u = f(x,t)$ необхідно визначити дві функції $X(x)$ і $T(t)$. Тоді рівняння (3) можна представити:

$$-\frac{EJ}{m_{rm}} \cdot \frac{\partial^4 X}{\partial x^4} \cdot \frac{1}{X} = \frac{\partial^2 T}{\partial t^2} \cdot \frac{1}{T}. \quad (4)$$

Тепер ліва частина залежить тільки від x , а права - тільки від t .

Введемо постійну $-\omega^2$. Тоді рівняння (4) можна записати:

$$-\frac{EJ}{m_{rm}} \cdot \frac{\partial^4 X}{\partial x^4} \cdot \frac{1}{X} = -\omega^2; \quad \frac{\partial^2 T}{\partial t^2} \cdot \frac{1}{T} = -\omega^2.$$

або

$$\frac{\partial^4 X}{\partial x^4} - \frac{m_{rm} \cdot \omega^2}{EJ} \cdot X = 0; \quad \frac{\partial^2 T}{\partial t^2} + \omega^2 \cdot T = 0.$$

Друге рівняння показує, що рух стрижня має коливальний характер з частотою ω . Перше рівняння

визначає форму коливань. Його рішення має чотири постійних і може бути записано:

$$X = C_1 \sin kx + C_2 \cos kx + C_3 \operatorname{sh} kx + C_4 \operatorname{ch} kx, \quad (5)$$

де коефіцієнт k

$$k = 4 \sqrt{\frac{m_{rm} \cdot \omega^2}{EJ}}.$$

Рівняння показують, що робочий процес осердя статора має коливальний характер, а введений нами параметр ω має сенс частоти вільних коливань.

Вимірювання вібрацій осердь ТГ на випробувальному стенді заводу і експлуатаційні дані, отримані на електростанціях, показують, що в них містяться значні осьові вібрації з подвійною частотою (100 Гц), розмах яких іноді становить до 50% розмаху радіальних вібрацій. До появи аксіальної вібрації осердь призводять тривимірні деформації, викликані механічними впливами, дією магнітних сил в осерді і магнітних полів в лобових частинах обмоток статора і ротора, явищем магнітострикції (в основному, анізотропної), [5].

Вага лобових частин обмотки статора становить не більше 5% від ваги активної сталі, тому його впливом в розрахунках нехтуємо, що підтверджує можливість представити осердя у вигляді прямолінійного однорідного стрижня (рис. 1).

Рисунок 1 - Схема розрахунку дотичних напружень при вигині бруса - осердя

Осердя статора набирається з електротехнічної сталі, у якого модуль поздовжньої пружності (модуль Юнга), $E = 2 \cdot 10^5$ МПа. Пакети осердя розділені вентиляційними розпірками, площа яких приблизно в 6 разів менше, ніж площа поперечного перерізу осердя. Тоді в ТГ, в яких використовується газове охолодження (водень, повітря), ефективний модуль поздовжньої пружності дорівнює $E_{long} = 10^2$ МПа, [5]. Значення власної частоти поздовжніх коливань може бути розраховане:

Рисунок 2 - Форми власних поздовжніх коливань стрижня

$$f_{long} = \frac{n}{2 \cdot l} \cdot \sqrt{\frac{E_{long}}{\rho}}, \text{ Гц}, \quad (6)$$

де l - довжина стрижня, м;
 ρ - щільність сталі, кг/м³;
 $n = 1, 2, 3 \dots$ - порядковий номер власної частоти, що відповідає числу цілих півхвиль по довжині коливань стрижня, рис. 2.

Використовуючи (6), виконаємо розрахунки власної частоти (n) подовжніх коливань осердя для турбогенератора ТГВ-350-2, табл. 1. Довжина активної сталі осердя (з урахуванням коефіцієнта заповнення статтю $k_{st}=0,95$) $l = 5,8$ м [5].

Можна відзначити залежність значень власних частот від модуля поздовжньої пружності, який для ТГ одного і того ж виконання має розкид через значні рівні пресування, що ускладнює відокремлення від резонансних явищ.

Таблиця 1 - Значення власних частот поздовжніх коливань осердя турбогенераторів ТГВ-350-2 при різних значеннях ефективного модуля поздовжньої пружності E_{long} .

Модуль поздовжньої пружності E_{long} , МПа	Номер гармоніки							
	1	2	3	4	5	6	7	8
$79,3 \cdot 10^3$ (Склеєний сердечник)	60	120	180	240	-	-	-	-
$2 \cdot 10^5$ (сердечник без склеювання)	19	38	57	76	95	114	133	152

Тому доцільна установка пружинних компенсаторів під гайки стяжних ребер осердя для виключення поздовжніх коливань шихтованого осердя, [5].

Висновки. З представленого матеріалу можна зробити висновок, що найбільш інформативним показником, що характеризує стан ТГ, є рівень його вібрації.

Для зниження амплітуди поздовжніх коливань шихтованого осердя доцільна установка пружинних компенсаторів під гайки стяжних ребер сердечників. Склеєні сердечники ТГ мають меншу амплітуду вібрації і працюють більш надійно навіть у стані зносу.

Список використаних джерел

1. Кузьмин В. В., Шевченко В. В., Минко А. Н. Оптимизация массогабаритных параметров неактивных частей турбогенераторов. Харьков : Монография СПДФЛ Чальцев А.В., 2012. 246 с.
2. Шевченко В. В. Соотношение технического и человеческого фактора в выполнении задачи безопасного продления сроков эксплуатации энергоблоков АЭС Украины. Днепропетровск: *WayScience: міжнар. електрон. наук.-практ. журнал*. 2018. № 2(2). С. 114-138.
3. Шевченко В. В., Строкоус А. В. Прогнозирование эксплуатационного ресурса турбогенераторов по данным вибрационного контроля. *Norwegian: Norwegian Journal of development of the International Science*. 2017. № 10. С. 78-83.

Анотация

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ НА ИХ НАДЕЖНОСТЬ

Шевченко В. В.

Предложено в качестве фактора, определяющего надежность энергообеспечения потребителей промышленных и аграрных предприятий, использовать надежность работы турбогенераторов электростанций

Abstract

DETERMINATION OF THE INFLUENCE OF TURBOGENERATORS LONGITUDINAL OSCILLATIONS ON THEIR RELIABILITY

V. Shevchenko

It is proposed to use the reliability of operation of turbogenerators in power plants as a factor determining the reliability of energy supply to consumers of industrial and agricultural enterprises.

ЗМІСТ

ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ АПК

Застосування інтелектуальної системи електропостачання з відновлювальними джерелами живлення <i>Сивенко М. М., Мірошник О. О., Мисловскі Я., Пазій В. Г.</i>	3
Регулювання частоти та амплітуди напруги в автономних асинхронних генераторах із самозбудженням <i>Пушкар М. В., Тригуб А. О., Романенко С. В.</i>	5
Основні напрямки розвитку та впровадження інформаційних технологій на базі платформи Smart Grid <i>Черемісін М. М., Черкашина В. В., Омеляненко О. В.</i>	8
Акустичні методи діагностики коронного розряду в лініях електропередач <i>Гриб О. Г., Крапалюк І. Т., Швець С. В., Рудевич Н. В., Захаренко Н. С.</i>	12
Технико-экономическое обоснование внедрения системы мониторинга надёжности электроснабжения и качества электроэнергии на примере сельскохозяйственного объекта <i>Большев В. Е., Виноградов А. В., Виноградова А. В.</i>	16
Обґрунтування та аналіз роботи мікропроцесорних терміналів для релейного захисту і телеуправління елементів енергосистеми <i>Бунько В. Я.</i>	19
Удосконалення конструкції неізолюваних проводів повітряних ліній, що знаходяться в експлуатації <i>Козловський О. А., Телюта Р. В.</i>	21
Оглядовий аналіз ефективності основних видів сонячних панелей <i>Савченко О. А., Попадченко С. А., Коломієць В. О.</i>	23
Використання сонячної енергії у технології сушіння дубового шпону <i>Боярчук В. М., Коробка С. В., Кригуль Р. Є., Бабич М. І.</i>	26
Аналіз існуючих методів і технічних засобів організації моніторингу електричної мережі <i>Попадченко С. А., Тоберт М. Ю.</i>	29
Оцінка показників комбінованої локальної енергосистеми з накопиченням енергії <i>Лисенко О. В., Мельник О. А., Нестерчук Д. М.</i>	34
Діагностика оливнонаповненого устаткування з комбінованими дефектами за результатами аналізу розчинених у оливі газів <i>Шутенко О. В., Кулик О. С.</i>	39
Локальна електрична система розподіленої генерації з використанням приватних дахових СЕС та її вплив на ОЕС України <i>Жарков А. В.</i>	43
Аналіз можливості розпізнавання часткових розрядів в ізоляції високовольтних маслонаповнених ввідів за результатами періодичних випробувань <i>Шутенко О. В., Загайнова О. А., Сердюкова Г. М.</i>	45
Оцінювання надійності електропостачання у локальних системах з установками відновлюваної енергетики <i>Дерев'яно Д. Г., Панасенко В. С., Масло О. С.</i>	49
Дослідження ферорезонансних процесів в мережах з відновлювальними джерелами енергії <i>Кузнецов В. Г., Тугай І. Ю., Нікішин Д. А.</i>	51
On bayesian estimation of reliability function for lifetime distributions <i>Krivtsov V., Frankstein M.</i>	53

Вимоги законодавства України, щодо прогнозування генерації електричної енергії СЕС та шляхи вирішення цих вимог <i>Мороз О. М., Павлов А. О.</i>	56
Вплив початкових умов на перехідні процеси при комутаціях автотрансформаторів <i>Тугай Ю. І., Кучанський В. В., Лиховид Ю. Г.</i>	59
Определение потерь энергии в линейных тарельчатых изоляторах за счет определения tgδ и выделения активной составляющей тока утечки <i>Шевченко С. Ю., Борзенков И. И., Данильченко Д. А., Лебединский И. Л., Лебеда С. Н.</i>	61
Енергетична безпека України <i>Хоменко І. В., Стасюк І. В.</i>	64
Особливості вибору структури сонячних електростанцій <i>Дерев'яно Д. Г., Загорський О. М., Панасенко В. С.</i>	67

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В АПК

Вплив опромінення різного оптичного спектру на посівні якості та ростові показники рослин озимої пшениці <i>Пашковська Н. І., Червінський Л. С.</i>	69
Енерговитрати при гіперполяризації монохроматичного поляризованого випромінювання <i>Лисиченко М. Л., Жила В. І.</i>	71
Оцінка стійкості електропривода при проектуванні потокових ліній біогазових установок <i>Потапенко М. В., Лецій Р. М., Семенова Н. П.</i>	73
Аналіз ефективності електрофізичних методів обробки насіння томатів <i>Гайдукевич С. В., Семенова Н. П.</i>	76
Модельовання електроспоживання в системі комунального водопостачання методом групового урахування аргументів <i>Давиденко Л. В., Давиденко В. А.</i>	80
Технології визначення діелектричних параметрів ізоляції конденсаторного типу в системах контролю під робочою напругою <i>Беляєв В. К., Панєнко О. М.</i>	82
Визначення впливу поздовжніх коливань турбогенераторів на їх надійність <i>Шевченко В. В.</i>	85
Перехідні процеси в електроприводі транспортера електротехнологічного комплексу для передпосівної обробки насіння в магнітному полі <i>Савченко В. В., Синявський О. Ю., Шагай Р. Г.</i>	88
Дослідження моделей та аналіз чутливості блоку фільтрації пристрою визначення якісних ознак біологічних структур <i>Яковлєв В. Ф.</i>	90
Дослідження швидкості обертання змішувачів кормів та обґрунтування шляхів зменшення енергоспоживання <i>Жила В. І., Гузенко В. В.</i>	94
Development of a fuel element technology to reduce the technogenic load of the environment <i>Barsukova G. V.</i>	96

Вплив геометричних параметрів ротору синхронного реактивного двигуна на його енергетичні характеристики <i>Єгоров О. Б., Єгорова О. Ю.</i>	99
Оптимізація режимів керування енергетичними потоками в спорудах захищеного ґрунту з використанням нейронечіткого прогнозування <i>Лисенко В. П., Якименко І. Ю., Дудник А. О.</i>	102
Розробка алгоритму і структури пристрою захисту трифазного двигуна <i>Попова І. О., Курашкін С. Ф.</i>	104
Дослідження величини питомого електричного опору яблучної сировини в процесі сушіння <i>Савойський О. Ю., Яковлев В. Ф., Сіренко В. Ф.</i>	107
Визначення тривалості зондуючих імпульсів при локації внутрішніх пошкоджень біологічних структур акустичним методом <i>Яковлев В. Ф.</i>	111
Бездротова схема автоматичного керування насосною станцією системи водопостачання для фермерських господарств <i>Хандола Ю. М., Серєда А. І., Назаренко О. Ю., Федюшко Ю. М.</i>	114
Підвищення енергоефективності асинхронних електродвигунів <i>Гайдукевич С. В., Антонів О. С.</i>	117
Електромеханічні властивості електроприводів з асинхронними двигунами з масивними торцевими ферромагнітними екранами при зниженні напруги живлення <i>Красношапка Н. Д.</i>	120
Обґрунтування використання торцевих асинхронних двигунів для привода подрібнювачів кормів <i>Сотнік О. В., Сотнік О. В., Манжос М. В.</i>	122
Вентильно-індукторний електропривод <i>Бурик М. П.</i>	124
Залежність розвитку внутрішніх органів птахів під впливом лазерного випромінювання різних діапазонів. <i>Міленін Д. М., Лисиченко М. Л., Пархоменко Л. І., Дубін Р. А., Аль Саяснех Обада</i>	127
Аппаратура на светоизлучающих диодах для экстракорпорального облучения крови животных. <i>Алмазова О. Б., Лисиченко Н. Л., Вейцман П. Л.</i>	130

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ТА ПРУЖНИХ КОЛИВАНЬ НА БІОЛОГІЧНІ ОБ'ЄКТИ С.Г. ПРИЗНАЧЕННЯ

Modern methods and devices for electromanipulation in cell engineering <i>Shigimaga V. A.</i>	136
Определение гидродинамических параметров герметизированного напорного экстрактора <i>Косулина Н. Г., Черенков А. Д., Михайлова Л. М.</i>	138
Використання інформаційних електромагнітних технологій в сільському господарстві <i>Чорна М. О., Вусатий М. В.</i>	141
Оцінка параметрів функціонального стану персоналу системи управління при інформаційному впливі НВЧ-випромінювання <i>Ляшенко Г. А., Полянова Н. В., Кравченко П. О.</i>	143
Prediction techniques and economic breeding index for analyzing multidimensional feature vectors <i>Megel Y. E., Mikhnova O. D., Kovalenko S. M.</i>	145

Аналіз якості електричної енергії в сетях наружного освітлення <i>Сапрыка В. А., Шмаров И. А., Сапрыка А. В., Морозов Д. И., Черенков А. Д., Косулина Н. Г.</i>	148
Моделювання взаємодії біомедичної апаратури з пацієнтом в концепції "людина – машина" <i>Ляшенко Г. А., Полянова Н. В., Кравченко П. О.</i>	150
Використання комбінаторного підходу до оцінки живучості флоту безпілотних літальних апаратів при виконанні ним моніторингу потенційно небезпечних об'єктів <i>Фесенко Г. В., Ляшенко Г. А., Черепньов І. А.</i>	152
Аналіз стану питання підвищення ефективності електроопромінення рослин в теплицях <i>Попрядухін В. С., Попова І. О., Постнікова М. В.</i>	155

1. Стаття українською: [Шевченко В.В. Визначення впливу поздовжніх коливань турбогенераторів на їх надійність / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України" (24-25 жовтня 2019 року, Харків), секція 3 "Електрообладнання та раціональне використання електричної енергії в АПК", стор. програми 9, доповідь №7 // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 203 "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України" (ISBN 5-7989-0176X). - Україна, Харків: ХНТУСГ, 2019. - С. 85-87. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3526670>]

Ключові слова: турбогенератори (ТГ), вібрації, резонанс, поздовжні коливання, надійність ТГ.

На русском: [Шевченко В.В. Определение влияния продольных колебаний турбогенераторов на их надежность (укр.) / Материалы международной научно-практической конференции "Проблемы энергообеспечения и энергосбережения в АПК Украины" (24-25 октября 2019 года, Харьков), секция 3 "Электрооборудование и рациональное использование электрической энергии в АПК", стр. программы 9, доклад №7 // Вестник Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко. Технические науки. Випуск 203 "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України" (ISBN 5-7989-0176X). - Украина, Харьков: ХНТУСГХ, 2019. - С. 85-87. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3526670>]

Ключевые слова: турбогенераторы (ТГ), вибрации, резонанс, продольные колебания, надежность ТГ.

In English: [Shevchenko Valentina V. (2019) Determination of the influence of turbogenerators longitudinal oscillations on their reliability (ukr.) / Proceedings of the International scientific and practical conference "Problems of energy supply and energy saving in the AIC of Ukraine" (October 24-25, 2019, Kharkov), section 3 "Electrical Equipment and Rational Use of Electricity in AIC", p. of program 9, Report #7 // Bulletin of the Kharkiv national technical university of agriculture named after Petro Vasylenko. Engineering sciences. Issue 203 "Problems of energy supply and energy saving in the AIC* of Ukraine" (ISBN 5-7989-0176X). - Ukraine, Kharkov: KhNTUA, 2019. - P. 85-87. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3526670>]

Keywords: turbogenerators (TG), vibration, resonance, longitudinal oscillations, TG reliability.

2. Програма конференції

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3526671>

https://zenodo.org/record/3526671/files/Програма_2019_ННІ_ЕКТ.pdf?download=1

3. Сертифікат учасниці конференції Шевченко В.В.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3526671>

https://zenodo.org/record/3526671/files/Сертифікат_Шевченко.jpg?download=1

4. Збірка

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3526671>

https://zenodo.org/record/3526671/files/36_ННІ_ЕКТ_2019_ч1.pdf?download=1

Наукове фахове видання

Вісник

**Харківського національного технічного університету
сільського господарства імені Петра Василенка**

Випуск 203

Технічні науки

**Проблеми енергозабезпечення та
енергозбереження в АПК України**

Відповідальний за випуск – Мороз О. М.
Технічний редактор – Сорокін М.С.

Підписано до друку . . . 2019 р.

Формат 60 × 84 /8 папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Офсетний друк. Умов. друк. арк. 19,58.
Тираж 500 примірників.

*Віддруковано: поліграфцентр "Влавке", ФОП Панов А. М.
Свідоцтво про державну реєстрацію В03 № 100291.
61002, м. Харків, вул. Раднаркомівська, 10 оф. 6
тел. +38(057)714-06-74, +38(050)976-32-87
copy.vlavke@gmail.com, www.vlavke.com*